

MEDICAMENTOS PELIGROSOS EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

S. Gómez González · M. Menéndez Peromingo

Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón · Residentes de Enfermería del Trabajo

OBJETIVO

Analizar la situación actual relativa a la gestión de los medicamentos peligrosos (MP) en el entorno hospitalario, identificando los riesgos para el personal y las necesidades formativas existentes.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó una revisión sistemática y bibliográfica basada en documentos técnicos y guías de organismos oficiales nacionales e internacionales, destacando el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), el National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) y la Comisión Europea sobre medicamentos peligrosos. Se consideraron las actualizaciones más recientes, incluyendo el listado NIOSH 2024.

RESULTADOS

Aproximadamente el 17% de los fármacos utilizados en el ámbito hospitalario se clasifican como medicamentos peligrosos. Siguiendo los criterios de NIOSH, estos se dividen en tres categorías principales:

- Grupo 1 (52%): Medicamentos antineoplásicos.
- Grupo 2: Medicamentos no antineoplásicos con criterios de peligrosidad (carcinogenicidad, genotoxicidad, toxicidad reproductiva o de órganos a bajas dosis).
- Grupo 3: Medicamentos que presentan riesgo específico para el proceso reproductivo.

Se confirma un alto riesgo para la salud de todo el personal implicado en el circuito del fármaco. El personal de enfermería representa el 40% del personal expuesto, aunque también se detecta riesgo de exposición indirecta o accidental en otros colectivos no asistenciales que comparten el entorno de trabajo. Históricamente se han evidenciado efectos adversos graves como la presencia de sustancias mutagénicas en orina, infertilidad, abortos, malformaciones congénitas y mayor incidencia de cáncer.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A pesar de la evidencia histórica sobre la toxicidad de los MP (documentada desde 1979), persiste un déficit significativo de información y formación en los profesionales que los manipulan. La gestión actual requiere una transición hacia un modelo preventivo integral. Es imperativo implementar programas de formación específicos y obligatorios para todos los manipuladores, visibilizar el riesgo ocupacional en todas las etapas de la cadena del medicamento y establecer protocolos de vigilancia de la salud adecuados. La seguridad en el manejo de MP no debe limitarse a la administración, sino que debe abarcar una estrategia preventiva global que proteja a todo el personal del entorno hospitalario.